

TARJIMADA MILLIY KOLORIT MASALALARI

Dilshoda Mubarakova Abduraxmatovna

O‘zbekiston Jurnalistika va Ommaviy Kommunitkasiyalar Universiteti Xalqaro va Audiovizual
Jurnalistika Fakulteti Xorijiy Tillar Kafedrası Dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15598369>

***Annotatsiya.** Ushbu maqola Turkiyada taniqli va kitobxonlar diqqatiga sazovor bo‘lgan ayol yozuvchilaridan biri Ayshe Kulin asarlarida ayol obrazlarining yoritilishi va o‘zbekchaga tarjima qilishda o‘ziga xos milliy jihatlari masalasi tahlil qilinadi. Maqolada adibaning asarlaridan joy olgan ayol obrazlarining tarjimada aks ettirilishi va muammolari haqida fikr yuritiladi.*

***Kalit so‘zlar:** ayol obrazi, asar uslubi, milliy kolorit, tarjimon mahorati.*

Kirish

Har qanday mamlakatning iqtisodiy qudrati uning sanoatining qanchalik rivojlanganiga qarab belgilanganidek, har qanday milliy adabiyotning insoniyat estetik tafakkuriga qo‘shgan hissasi ham undagi romanchilikning salmog‘i bilan baxolanadi. Chunki adabiyotning mahsuli bo‘lgan hikoya, roman, she‘rlar millat badiiy tafakkurining taraqqiyot darajasini aks ettiradi. Shu ma‘noda Turkiyada kitoblari sevilib o‘qilayotgan va chiqqan har bir asari qiziqish bilan qarshi olinayotgan, juda ko‘p mukofotlarga sazovor bo‘lgan yozuvchi ayol va jurnalist sifatida tanilgan Ayshe Kulin 1941 yilda Istanbulda tug‘ilgan. U Anqarada boshlang‘ich maktabini songra 1961 yilda qizlar uchun Amerika kollejini bitirdi. Ayshe kichik yoshdanoq yozuvchi bo‘lishga qaror qildi. U turli gazeta va jurnallarda ham faoliyat yuritishni boshladi. Ayshe Kulin telekanallarda, reklama va badiiy filmlarda prodyuser, badiiy rahbar va senariy muallifi sifatida ham faoliyat olib bordi. Muallifning birinchi hikoyasi – “Quyoshga yuzingni tut”, 1984 yilda nashr yuzini ko‘rdi. Muallifning bu kitobi kitobxonlarda katta qiziqish uyg‘otdi va bu kitobdagi “Gulizar” hikoyasi asosida film suratga olindi. Ushbu film 1986 yilda Madaniyat vazirligi mukofotiga loyiq ko‘rildi. 1996 yilda uning “Bir Tatli Huzur” kitobi nashr qilindi. O‘sha yili uning “Ertalabki Rasmlar” deb nomlangan hikoyasi Haldun Taner qisqa hikoyalar mukofotiga sazovor bo‘ldi. Bir yil o‘tgach esa xuddi shu asari Sait Faikning qisqa hikoyalar mukofotiga ham sazovor bo‘ldi. 1997 yilda uning “Aylin” romani, 1998 yilda esa “Buyuk zamonlar” hikoyalar kitobi, 1999 yilda “Sevdalinka” va 2000 yilda esa “Füreyä” romani nashr etildi. Uning 2001 yilda nashr etilgan “Ko‘prü” romani Turkiyaning sharqiy viloyatlardagi holatni jonlandirganligi bilan e‘tiborga sazovordir.

Uning 2002 yilda “Nefes Nefese” va “Qizil aturgul kabi” romanlari nashr ettirildi.

Uning "Nefes Nefese" romani 34 mamlakatda tarjima qilingan va kitobxonlar e‘tiboriga sazovor bo‘lgan. “Hayit” va “Huzun” kitoblarida esa muallif o‘z hayoti haqida hikoya qiladi. 2007 yilda uning “Keng zamonlar” hikoyalar kitobi esa teleserial sifatida ekranlarda namoyish etildi. 2004 yilda uning “Kecha Soslari” romani asosida film suratga olindi. Uning 2009 yilda yozgan “Turkan” biografik romani va “Veda” romanlari ham ekran yuzini ko‘rdi.

Asosiy qism

Ayshening asarlarida qahramonlarning ko‘pchiligi ayollardan iborat bo‘lishi bilan birga ularning muammolarini ham keng ko‘lamda yoritishni uddasidan chiqdi va Turkiyada eng ko‘p kitobxonlari bo‘lgan yozuvchilardan biriga aylandi. Buning isboti sifatida adibaning ko‘plab mukofotlarga sazovor bo‘lganligini ko‘rsatish mumkin. Qalamga olgan asarlarning ko‘pchiligi

senariyoga aylandi va filmlar yaratildi. Muallif o'z asarlarini aniq, tushunarli, ravon va sodda tilda yaratgan.

Muallif biografik romanlari bilan adabiyot maydoniga qadam bosdi. Yozuvchi “Vido” va “Umit” asarlarida oilasi va uning a’zolarini qahramon sifatida yoritadi. “Quyoshga yuzingni tut” asarida esa Emine karakteri Aysha Kulinning timsolidir. Adibaning “Ailin”, “Sevdalinka” va “Furea” kabi asarlari kitobxonlar orasida juda katta shuhratga sazovor bo’ldi. “Aylin” asarida muallif qarindoshi va bolalikdagi do’sti haqida hikoya qiladi. “Sevdalinka” asari esa hujjatli roman sifatida o’z o’quvchilarining e’tiborini tortdi. “Furea” respublikaning taniqli kulol rassomi haqida hikoya qiladi. “Foto Sabah Resimleri” hikoyalar to’plamida buvisining hayotini qalamga oladi. To’plamning “Sud jarayoni” va “Choyga kelgan mehmon” hikoyalarida ham Kulin yana o’z hayotida ro’y bergan holatlarni tasvirga oladi.

Ayshe o’z asarlarida voqleikni jonli va ta’sirchan ifodalashi bilan kitobxonlarni hayratda qoldiradi. Bugungi kunda u o'zining ravon uslubi va hayotning barcha qatlamlaridan insonlarning koriga yaraydigan mavzularni yoritgan romanlari va hikoyalari bilan Turk adabiyotida muhim o'rin tutadi. Adiba asarlarida “ kechmishga qaytish” texnikasini qo’llyadi. Yani qahramonlarning ongida kechmishga ta’luqli ma’lumotlarni beradi va shu asosida asar voqeligini tasvirlaydi.

“Keng Zamonlar” hikoyasida Ayla ongida kechmishga qaytadi, Zehra bilan o’tkazgan kunlari va reining hiyonatini eslaydi. Voqealar aylaning ongda tasvirlanadi. “Mastektomi” hikoyasida esa adiba, yoshlik yillarini va tug’ruq onlarini yodga oladi. Bu asarda ham kechmishga qaytish texnikasini qo’llyadi. “Qirda gul suvsiz o’sadi” hikoyasida muhandis Nuri, radyoda yangragan musiqiy sadosi ostida bolalik kunlariga qaytadi va o’sha kunlar kitobxonlar ko’zida jonlanadi. “Sami Beyning Ruh” hikoyasida esa Sami Bey vafotidan keyin o’tgan kunlariga safar qiladi va shu tariqa ijtimoiy muammolar ham oquvchilarga yoritib beriladi.

Ayshe Kulin asarlarini o’zbek tiliga tarjima qilishda asar mazmuni va voqiyalar tasviridan ziyoda ayol obrazlarini ochib berish muhim sanaladi. Tarjimondan nafaqat o’sha tilde tushunish va uni o’girish balki muallifning qahramon orqali bermoqchi bo’lgan asosiy g’oyalarning mag’zini ham yetkazish talab qilinadi. Muallifning asari Turkiyaning o’ziga xos milliy go’ya, davr, ma’lum joyining o’ziga xos jihatlarini o’zida qamrab olganligi bilan ajralib turadi. Badiiy obrazning milliy karakteri, uning nutqi, muhitga munosabati, surati, siyrati, his tuyg’ulari va boshkalarda ko’rinadi. Milliy karakter ma’lum milliy asosda yaratilib muayyan hayot sharoitining in’ikosi hisoblanadi. Shuning uchun ham obrazning milliy karakterini o’sha millatning hayotini milliy tarixini o’ziga xosligini milliy madaniy va adabiy an’analarini o’rganish orkali tug’ri tushunish mumkin.

Tarjimada til almashadi lekin milliylik qoladi. Milliy kolorit tushunchasining tarkibiy qismlari 1. Xalqning moddiy tirikchilik sharoitidan olingan xos so’zlar va ularning xususiyatlari: paxta, bo’g’doy, pilla, lavlagi va hokazo. 2. Moddiy tirikchilik sharoitidan olinib majoziy ma’noda ishlatiladigan so’zlar tarjimasining xususiyatlari: paxtaday oppok, qo’yday bezabon, ohuday kiz, buz qo’chkorday qiz(turkman) 3. Tarjimada kishi nomlari va laqablarini berilishi: Ilya –Ilyos, Adam- Odam ato, Afandi- Juxa, IIsus- Iso Masih; 4. Diniy istilohlar, tushunchalar, marosimlarning tarjimada berilishi: Olimp xudolari, ilohlar ma’budlar, Ollohlar, pasha, ruza, g’usl- chumilish, namoz, ibodat; 5. Jo’g’rofiy nomlar: Egiptet- Misr, Suriya- Shom, Rum- Kichik Osiyo

Cholg’u asboblari va musiqiy atamalar tarjimasini: nay, doira, barbat ,surnay.. 10. Kiyim kechaklar nomi:to’n, do’ppi, kuloh, to’n 11. Adabiy terminlar tarjimasini: ruboiy, g’azal, tuyuk, qasida, aruz 12. Xalqaro tashkilotlar yirik uyushmalar firmalar trest nomlari tarjimasini: Krasniy polumesyats احمر هلال Qizil yarimoy 13. Gazeta nomlari; 14. Toponimlar tarjimasini: Bangilar, Ko’kcha 15. Urf-odat, rasm-rusum, an’ana va marosimlar tarjimasini: akika beshik tuyi, kizlar

majlisi, mavlud iftorlik, xatmi Qur'on, Bibi seshanba, ... 16. Asarlarning nomlari tarjimasi: Plastir Haftiyak, Tronka Hayot navosi,.. 17. Uy jihozlari tarjimasi: sandal, taxmon, xontaxta, sham.. 18. Mehnat qurollari: omoch, korjoma, paytava, tegirmon,.. 19. Oshxona anjomlari: o'qlov, rapida, tandir, o'choq, hovoncha,.. 20. Qush, hayvon va hasharotlar nomi: qo'y, fil, tuya, delfin, timsoh, boyo'g'li, chayon, ilon, yumronqoziq... 21. Mevalar nomi tarjimasi: o'rik, olxo'ri, qovun, tarvuz, rediska, bodom, yong'oq.. 22. Daraxtlar va gullar nomi: gultojixo'roz, rayxon, jambil, atirgul, majnuntol, tol, sada, gujum, akatsiya, chakalak..

Badiiy adabiyotning asosiy materiali so'z ekan, demak, ba-diiy tarjimada ham faqat lisoniy ashyolar - so'zlar bilan bog'liq kolorit o'rganilmog'i kerak, degan xulosaga kelish mumkin.

Tarjimoni xalqlar turmush tushunchalarini anglatadigan xos so'zlar ma'no va shakllaridan ko'ra ko'prok ularning muayyan kontekstlarda o'tab keladigan vazifalarini qayta yaratish masalasi mashg'ul qilmog'i darkor. Bu san'atkorni asl nusxadagi xos so'zlarni beasos tarjima matniga ko'chirish yoki mumkin bo'lmagan taqdirda ham ularni tarjima tilidagi xos so'zlar bilan almashtirib qo'yish xavfidan saqlab qoladi. Tarjima amaliyotiga vazifaviy uyg'unlik nuqtai nazaridan yondashish asliyatdagi bundan ifoda vositalarining hajm, vazn, miqdor, hislat, hususiyat va vazifa aniqligini qayta yaratadi, shu bilan birga tarjimaning keng kitobxon ommasiga yaxshi tushunarli bo'lishiga erishish imkoniyatini beradi

Milliy tushunchalarni ifoda etadigan xos so'zlarning ayrimlari asliyat mansub bo'lgan tildan tashqari yana qator xalqlar lafzlarida uchrashi, jumladan tarjima tili lug'at zaxirasining xam tarkibiy qismi hisoblanishi mumkin. Bunday so'zlar hudud, turmush-sharoit jixatlaridan bir-birlariga yaqin, doimiy munosabat va muloqotda bo'lib turadigan xalqlar lafzida ko'prok uchraydi. Bu tarjimoni amaliy qiyinchiliklardan xalos etadi. Shu ma'noda Ayshe Kulin asarlarini tarjima qilar ekanmiz avvalo ularda tasvirlangan qahramon ayol obrazlarining negizida milliylikni beraolishimiz juda ham muhim sanaladi.

Muayyan xalq turmush tushunchalarini anglatadigan ko'pchilik xos so'zlarning ma'nolari va o'taydigan vazifalari mamlakatlarning o'zaro madaniy, ma'rifiy, iktisodiy, siyosiy aloqalari natijasida qator xalqlar vakillariga, shu jumladan tarjima tili sohiblariga xam tanish bo'lib qoladiki, tarjimonlar bunday so'zlarga o'z tillarida muqobil lisoniy vositalar qidirib yurmasdan, ularni transliteratsiya yo'li bilan talqin etaveradilar. Transliteratsiya usulidan foydalanishning asosiy sababi, asliyatda qo'llanilgai milliy xususiyatli lisoniy vositalarning tarjima tilida mavjud bo'lmaganligi tufayli asliyatning milliy xususiyatini tarjima tili sohiblariga xos xususiyat bilan almashtirib qo'yish yoki tarjimani umuman bunday xususiyatdan mahrum etish kabi xolatlariga yo'l qo'ymaslikdan iboratdir. Transliteratsiya xalqlar turmush tushunchalarini aks ettiradigan xos so'zlarni tarjimada talkin etishning eng samarali usullaridan bo'lib, uning yordamida asliyatning milliy xususiyati siqiq holda talqin etiladi.

Bir so'z bilan aytganda, tarjimon shunday lisoniy vositalardan foydalanish kerakki, hosil bo'lgan matn kitobxonga yaxshi tushunarli bo'lsin va shu bilan birga asar yaratilgan davr va muhit uning ko'z oldida jonlanib tursin. Buning ma'nosi shuki, tarjimada tilning arxaik va tarixiy qatlamlariga ham murojaat qilishda suiste'mollikka yo'l ko'ymasdan, ulardan kitobxonda asar yaratilgan davr va vaziyat to'g'risida tasavvur hosil qilish mumkin bo'lgan darajada foydalanishi kerak bo'ladi.

Tarjimon oldida lisoniy vositalarning har bir matn tarkibida ular o'tab keladigan vazifalarni ham bekami-ko'st aks ettirish mas'uliyati qo'yilishi bilan birga, til birliklarining, eski yoki zamonaviylikiga ham e'tibor qaratish kabi vazifalarni ham yuklaydi va bu o'z navbatida asar yaratilgan davr ruhini asliyatga monand tarzda qayta yaratish imkonini beradi. Jumladan muayyan

sinonimiya qatoriga mansub soʻzlardan ayrimlarining nutqda qoʻllanilish imkoniyatlari maʼlum darajada chegaralangan boʻlsa, boshqalari nutqda keng qoʻlamda ishlatiladilar. Bu kabi detallar tarjimon koʻzidan qochmasligi zarur.

Xulosa qilib aytadigan boʻlsak milliylikni va asarning oʻziga xos ruhini kitobxonga oʻgirib berish tarjimashunoslikning asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi. Milliy kalorit va uning tarjima sohasida berilishi tarjimonning bir qancha muammolar toʻqnashuviga sabab boʻladi. Tarjimon biror-bir asarni tarjima qilayotganda, avval asar bilan yaxshilab tanishib chiqishi darkor, soʻng tarjima qonun-qoidalariga amal qilgan holda tarjimaga kirishishi lozim boʻladi. Milliy kalorit tushunchasini chuqur oʻrganish, shakllantirish tarjimonning mahoratiiga bogʻliqdir. Tarjimon ushbu tushuncha asosida boshqa millat vakillarining milliy anʼanalari, urf-odatlarini, qadriyatlarini oʻzlashtirishi mumkin boʻladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Salomov Gʻ. Tarjima nazariyasiga kirish. – T.: 1983. – 43.b.
2. Hotamov N., Sarimsoqov B. Adabiyotshunoslik terminlarining ruscha-oʻzbekcha izohli lugʻati. – Toshkent, 1983. 192-bet.
3. Vedat Yashilcheheck. Ayshe Kulin'in Hayati, Sanati, Eserleri. Doktora Tezi. 2010.
- a. 4. A Study of Translation Science Initiating Gender Bias Index And Gender Quotas// AJMR: Asian Journal of Multidimensional Research: Vol 10, Issue 5, May, 2021 Impact Factor: SJIF 2021 = 7.699 –pp. 259-265.
4. The Paradigm Of Relationship Between Teacher And Student In The Proccess Of Teaching Oriental Language In Higher Schools Of Uzbekistan// Journal of Contemporary Issues in Business and Government Vol. 27, No. 4, B. 416-420 6.